

Programirati kao devojčica: rodne razlike u računarstvu

Biljana Stanković

Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

biljana.stankovic@f.bg.ac.rs

Rezime: Iako su istorijski žene imale svoje mesto u oblasti računarstva, već nekoliko decenija njihov broj opada, kako u akademskoj sferi, tako i na tržištu rada. Među svim STEM oblastima, upravo je na polju računarstva i inženjerstva rodni disparitet najizraženiji. Cilj ovog rada je da na osnovu pregleda dostupnih statističkih podataka pruži uvid u aktuelnu situaciju kada je reč o rodnim razlikama u oblasti računarstva i inženjerstva, kao i da na osnovu analize dostupne empirijske građe ponudi neka objašnjenja porekla ovih razlika, kao i razloge što se one i dalje održavaju i reprodukuju. Na kraju, biće razmotreno i koje praktične i ekonomske posledice sa sobom nosi nedovoljna uključenost žena u ove oblasti.

Ključne reči: rodne razlike; računarstvo i inženjerstvo; akademski rodni stereotipi; barijere uključivanju žena.

I. Uvod

Naslov ovog teksta predstavlja referencu na poznati esej Iris Marion Jang „Bacati kao devojčica...“ u kome ona pokušava da objasni poreklo razlika između dečaka i devojčica u načinu na koji bacaju loptu, i to razlika koje se javljaju na veoma ranom uzrastu [1]. Te razlike tiču se pokreta, načina korišćenja tela i telesne snage, kao i korišćenja prostora, i autorka uspešno argumentuje u prilog teze da su sve ove razlike socijalnog, a ne biološkog porekla. Ako je moguće tvrditi tako nešto kada je reč o funkcionisanju tela i pokreta, tj. onih aspekata ponašanja koji nam na prvi pogled nesumnjivo deluju kao posledica nekih „prirodnih“ razlika između polova, deluje u najmanju ruku čudno što se pretpostavka o biološkim uslovljenim rodnim razlikama u pogledu specifičnih kognitivnih kapaciteta (koji se evidentno razvijaju pod uticajem procesa socijalizacije i obrazovanja) održala toliko dugo. A upravo se uverenje u urođeno manje izražene sposobnosti/interesovanja za bavljenje matematikom, naukom i tehnologijom kod devojčica tokom dugog perioda i veoma često navodilo kao argument za upadljivi rodni disparitet u ovim oblastima [2]. Iako su decenije istraživanja ponudile mnoga alternativna objašnjenja ovog problema, situacija je daleko od jasne, ali svakako smo se udaljili od navođenja jednostavnih odgovora i isticanja samo jedne grupe faktora. Osnovna namera ovog teksta je da pruži sažeti prikaz aktuelne situacije u onom delu STEM¹ polja u kome je rodni disparitet najizraženiji – a to su oblasti računarstva i inženjerstva, kao i da ponudi neke odgovore

¹ Akronim na engleskom jeziku koji obuhvata polja nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (*Science, Technology, Engineering, & Mathematics*) i koji se uobičajeno koristi u literaturi.

na pitanje porekla tih rodnih razlika na osnovu dostupnih empirijskih nalaza.

II. Rodne razlike u računarstvu i inženjerstvu: kratki pregled stanja

U određenim tehnološkim poljima postoji sasvim očigledan i upadljiv rodni disbalans tj. nejednaka zastupljenost muškaraca i žena, kako tokom obrazovanja, tako i na polju rada. Najveći broj publikacija odnosi se na situaciju u SAD gde se izražene rodne razlike javljaju već na nivou osnovnih studija, iako ne u svim STEM oblastima, već pre svega u računarstvu i inženjerstvu, u kojima devojke čine manje od 20% diplomaca, a procenat žena na postdiplomskom nivou dodatno opada [2]. Ono što je posebno zabrinjavajuće je negativni trend zastupljenosti žena koji traje već skoro tri decenije – tako je procenat devojaka sa diplomom iz računarstva 1974/75. iznosio 18,9%, 1984/85. je porastao na 36,8%, da bi do 2010/11. (što je poslednja godina o kojoj se izveštava u ovom statističkom pregledu) postepeno opao na 17,6%². Situacija na polju rada odražava rodni disparitet tokom univerzitetskog obrazovanja – iako žene čine oko 50% zaposlenih u SAD, one zauzimaju manje od 25% radnih mesta u STEM oblastima i to 24% u računarstvu i samo 14% u inženjerstvu [3], a već spomenuti negativni trend je i ovde prisutan jer postoji pad od 10% u odnosu na sredinu osamdesetih godina [4]. Slična je situacija i u drugim razvijenim zapadnim zemljama – npr. žene čine samo 10,5% zaposlenih inženjera u Kanadi i 8,5% u Velikoj Britaniji, a isto važi i za Švajcarsku, Austriju, Finsku i Australiju gde ih je među inženjerima manje od 15% [5]. Zanimljivo je da je nešto bolja situacija u manje razvijenim evropskim zemljama, pa je oko 25% žena inženjera u Bugarskoj, Hrvatskoj, Litvaniji i Rumuniji [5], iako je rodni disparitet i dalje više nego očigledan.

Statistički podaci o zastupljenosti žena u visokom obrazovanju u Srbiji pružaju donekle sličnu sliku, iako ima i nekoliko relevantnih razlika. Prema podacima za 2016. godinu, visoke škole i fakultete više upisuju i završavaju žene – među upisanim studentima žena je 56%, a među diplomiranim 58%, a skoro sasvim isti procenti zabeleženi su i u prethodnih pet godina [6]. Postoje izvesne razlike s obzirom na oblasti studiranja, mada žene čine više od polovine diplomiranih studenata u većini oblasti, uključujući i prirodne nauke, matematiku i statistiku, što je različito u odnosu na situaciju u SAD i nekim drugim zapadnim zemljama. Izuzetak su polja informatike i komunikacionih tehnologija, kao i inženjerstva i građevine, gde su muškarci dominantni – sa udelom od 74%, odnosno 63% [6]. Dakle, i pored

² Digest of Education Statistics, dostupno na https://nces.ed.gov/ipeds/data/digest/d12/tables/dt12_349.asp.

podjednake zastupljenosti ili čak dominacije žena u mnogim poljima, u oblasti informatike i komunikacionih tehnologija diplomira ih samo 26%. Situacija je još nepovoljnija kada se pogledaju detaljnije statistike po oblastima, po kojima u domenu elektrotehnike i računarstva muškarci čine 82% diplomiranih studenata, odnosno žene su zastupljene samo sa 18% [7]. Slična, iako nešto povoljnija situacija je i kada se pogledaju procenti istraživača u različitim oblastima – dok su žene podjednako ili čak nešto više zastupljene u mnogim oblastima, u inženjerstvu i tehnologiji ima samo 37% istraživačica [6]. Nažalost, nema dovoljno preciznih podataka o zastupljenosti zaposlenih žena na polju rada u oblastima računarstva i inženjerstva. Ipak, neke okvirne podatke nam može pružiti istraživanje srpske programerske scene u kome je učestvovalo nešto manje od 2000 ispitanika, iako je ono obavljeno na prigodnom uzorku³. Prema nalazima ove ankete, žene čine samo 12% programera, po radnom iskustvu su dominantno juniorke (50,7%) i znatno su obrazovanije od muškaraca (među programerima, dvostruko je više žena sa doktoratom i dvostruko manje sa srednjom školom nego muškaraca). Ipak, za pouzdaniji uvid u situaciju u pogledu zastupljenosti žena na polju rada, neophodno je obuhvatnije i preciznije praćenje statističkih parametara na čitavoj populaciji.

Osim zastupljenosti, moguće je pratiti i mnoge druge relevantne parametre rodni razlika u pomenutim oblastima. Na primer, čak i kada se kontrolišu sve potencijalno relevantne karakteristike poput godišta ili obrazovanja, ispostavlja se da žene u STEM oblastima zarađuju značajno manje novca od muškaraca [3]⁴. Takođe, čak i kada se zaposle u ovim poljima, polovina žena ih napušta nakon okvirno deset godina rada [4].

Postoje i brojne rodne razlike tokom školovanja u oblasti računarstva i ove razlike smatraju se izuzetno relevantnim zbog kasnije prohodnosti u profesionalni svet programiranja i informacionih tehnologija. Prilikom razmatranja ove povezanosti između školovanja i kasnijeg zaposlenja, studije se najčešće pozivaju na metaforu cevovoda (eng. *pipeline*) – ukoliko devojčice tokom školovanja ne biraju odgovarajuće kurseve koje ih pripremaju za akademsko obrazovanje u tehničkim oblastima, smanjuju se šanse da će studirati u ovim oblastima, što im dalje onemogućava ili otežava ulazak u profesionalno polje ili napredovanje u njemu [8]⁵. Rodne razlike tokom perioda obrazovanja su brojne i mnoge dosadašnje studije bile su usmerene na ispitivanje razlika

3 Ovo anketno istraživanje pokrenulo je 15 IT organizacija u okviru projekta Startit i rezultati za 2017. godinu dostupni su na <https://startit.rs/rezultati-istrazivanja-domaci-programeri-zadovoljni-poslom-zaraduju-jos-vise-i-zele-da-uce-pajton/>.

4 Rezultati prethodnog spomenutog anketnog istraživanja srpske programerske scene ukazuju na to da su prosečne plate programerki u Srbiji za gotovo 400 evra manje nego plate njihovih muških kolega, a razlike ostaju i kada se kontrolišu senioritet i godine iskustva (<https://startit.rs/rezultati-istrazivanja-domaci-programeri-zadovoljni-poslom-zaraduju-jos-vise-i-zele-da-uce-pajton/>).

5 Neki savremeni autori kritikuju ovu metaforu cevovoda koja ukazuje na direktnu vezu između srednjoškolskog obrazovanja i uspešne karijere u računarstvu kao neadekvatnu, jer podaci ukazuju na to da veliki deo zaposlenih u IT sektoru nema formalno obrazovanje iz ove oblasti [25]. Umesto toga predlaže se fleksibilnija metafora putanja (eng. *pathways*) koja bolje odslkava realnu situaciju u IT sektoru u kome divergentne obrazovne putanje mogu voditi istim profesionalnim ishodima.

između dečaka i devojčica u pogledu stavova, interesovanja, iskustava i samopouzdanja kada je reč o učenju programiranja i srodnih disciplina. Nalazi ovih studija ukazuju na to da devojčice imaju manje pozitivne stavove i iskazuju manji stepen zainteresovanosti za programiranje, imaju generalno manje iskustva sa računarima nego dečaci i niži stepen samopouzdanja prilikom njihovog korišćenja i učenja novih veština [9]. Takođe, deca i mladi oba pola veruju da je računarstvo oblast za dečake i skloni su da tokom školovanja ulažu u one oblasti koje smatraju saglasnim sa svojom rodnom ulogom [9].

Dakle, već iz ovog sažetog i površnog pregleda situacije jasno je da u polju računarstva i inženjerstva postoji mnoštvo veoma upadljivih rodni razlika. Takođe, zanimljiva je činjenica da su devojčice i žene tokom prethodnih decenija izborile svoje mesto u mnogim oblastima u kojima su tradicionalno dominirali muškarci – uključujući i neke STEM oblasti poput matematike i prirodnih nauka, ali računarstvo, informacione tehnologije i inženjerstvo predstavljaju upadljiv izuzetak. Zbog čega je to tako? U narednom odeljku pokušaću da ponudim makar deo odgovora na pitanje o poreklu ovih razlika.

III. Poreklo rodni razlika i barijere većem uključivanju žena: pregled istraživanja

Odgovor na pitanje zbog čega nema više žena u računarstvu koji je moguće prilično često čuti odlično je reflektovan u izjavi profesora računarstva sa Univerziteta Jejl: „Žene manje privlače nauka i inženjerstvo nego muškarce. [...] Očigledno je da žene biraju da ne uđu u ovo polje, verovatno jer to ne žele; verovatno jer im se većinom ove oblasti ne sviđaju“ [10]. Ako prihvatimo ovakav odgovor, postavlja se pitanje i praktične i etičke smislenosti bilo kakve afirmativne intervencije koja bi bila usmerena na povećanje broja žena u ovim oblastima. Ali, ovakav odgovor može da ima smisla jedino pod uslovom da žene donose svoje izbore i odluke sasvim slobodno i nezavisno, tj. u društvenom, obrazovnom i profesionalnom okruženju koje ne nameće nikakve prepreke uključivanju žena niti ih obeshrabruje na bilo koji način. Međutim, nekoliko decenija empirijskih istraživanja u različitim oblastim ukazuju nam da to nikako nije slučaj. Zbog ograničenog prostora, pokušaću samo da grupišem osnovne linije istraživanja koja su pokušala da ukažu na potencijalne barijere tj. činioce koji doprinose daleko manjoj zastupljenosti žena u računarstvu i srodnim oblastima.

Istorijski se rasprava o faktorima koji doprinose rodnom disparitetu u STEM oblastima odvijala u okvirima tradicionalne *nature vs. nurture* debate tj. postavljalo se pitanje da li u osnovi rodni razlika stoje biološki ili socijalni faktori? Dok neki savremeni autori na osnovu opširnog i sistematičnog pregleda ogromnog broja studija zaključuju da su dokazi koji govore u prilog biološkim faktorima kao relevantnim za objašnjenje rodni razlika nekonzistentni i neubedljivi [11], drugi u potpunosti odbacuju biologistička objašnjenja ukazujući

na ogromne varijacije u rodnim razlikama tokom (čak i skorašnje) istorije koje ovakva objašnjenja jasno diskvalifikuju [12]. Sa druge strane, nalazi koji ukazuju na značaj socijalnih i sredinskih faktora su mnogobrojni i oni se okvirno mogu razvrstati na one koji ukazuju na značaj različitih faktora iz socijalnog okruženja tokom obrazovanja i socijalizacije devojčica i dečaka, i one koji su specifično usmereni na polje rada i ispituju institucionalne uticaje i faktore relevantne za profesionalnu socijalizaciju žena i muškaraca.

Brojne studije ukazuju na to da devojčice mogu da budu obeshrabrene da uopšte razmatraju ulazak u tehnička polja pod uticajem značajnih drugih iz socijalnog okruženja – pre svega roditelja i nastavnika – koji mogu eksplicitno ili implicitno da im šalju poruku da su programiranje i inženjerstvo profesije za dečake [13]. Iako često istraživanja pokazuju da devojčice imaju više akademske aspiracije nego dečaci, one nisu sklone da u školi biraju kurseve poput programiranja koje bi ih pripremili za nastavak školovanja u ovoj oblasti [9]. To dovodi do situacije u kojoj časove iz ove oblasti (ili dodatne nastavne aktivnosti) pohada ogromna većina dečaka, što dodatno smanjuje spremnost devojčica da se pridruže tim aktivnostima ukoliko će biti u velikoj manjini ili ih izlaže dodatnim pritiscima ukoliko se na tako nešto odluče [14]. Kao jedan od najznačajnijih faktora tokom školovanja koji ovakvoj situaciji doprinose, studije izdvajaju uticaj nastavnika. Uverenja i stavovi nastavnika o tome šta su odgovarajuće i prikladne uloge i ponašanja za dečake i devojčice (kao i njihova uverenja o tehnologiji) obeshrabruju devojčice da se bave tehnološkim predmetima [9]. Takođe, pokazalo se da na časovima matematike i fizike, koji se uobičajeno smatraju muškim oblastima, nastavnici češće stupaju u interakciju sa dečacima, uspostavljaju više kontakta očima sa njima i više ih ohrabruju [15], što šalje poruku devojčicama da njihov doprinos i napredovanje u ovim oblastima nije toliko važno. Pretpostavlja se da ovo, između ostalog, doprinosi tome da devojčice potcenjuju svoje kompetencije i talente za ove oblasti, što ih obeshrabruje da se u njima oprobaju [3][16][17].

Još jedan relevantan faktor koji ima veoma solidnu empirijsku podršku tiče se akademskih i profesionalnih rodnih stereotipa i uloge uzora i modela. Nedostatak ženskih modela, odnosno direktan uticaj činjenice da je polje dominantno muško, održava dalje reprodukciju rodnog dispariteta u ovoj oblasti [18]. Ukoliko devojčice ne doživljavaju programere ili inženjere kao dovoljno slične sebi, biće im teže da se identifikuju sa ovim oblastima i da u skladu sa tim prave karijerne izbore [19]. Studije ukazuju na značajnu ulogu stereotipa o računarstvu i IT polju tj. toga kako devojke opažaju dominantnu kulturu i klimu u ovim poljima – uključujući tipične osobe koje se njima bave, tipičan posao koji se zahteva, kao i preovlađujuće stavove i vrednosti Error: Reference source not found. Ovo polje se po pravilu opaža kao prikladno za muškarce i to one osobe koje su sklone socijalnoj izolaciji, opsesivnoj posvećenosti računarima i imaju urođeni talenat da se njima bave, a ovakav (rodno) stereotipni model osobe koja se bavi

programiranjem ima negativan uticaj na zainteresovanost devojaka za polje računarstva [19]. Popularna kultura je važan izvor reprodukcije ovakvog stereotipa o programerima jer ih najčešće predstavlja kao štrebere i „gikove“, a ujedno predstavlja značajan faktor u oblikovanju rodnog identiteta dečaka i devojčica [9]. Devojčicama je teško da se identifikuju sa ovako zamišljenom predstavom stručnjaka u IT polju i to je značajno povezano sa njihovim manjkom interesovanja i namere da se bave računarstvom, kao i očekivanjem da mogu da budu uspešne u tom polju. Takođe, pokazalo se da relativizacija ovih stereotipa, kroz nuđenje alternativnih i nestereotipnih modela koji se ne uklapaju u uobičajenu sliku programera, kod devojaka dovodi do povećanja zainteresovanosti i doživljaja pripadanja polju računarstva Error: Reference source not found. Značaj žena modela u STEM oblastima je već ranije pokazan, posebno kad je reč o povećanu samopouzdanja, uključenosti i uspeha kod devojaka koje su već zainteresovane za ove oblasti [21][22].

Na kraju, kada se osvrnemo na uslove na polju rada, mnoge, pre svega institucionalne, barijere dovode do toga da žene obrazovane u tehničkim oblastima ipak ne biraju odgovarajuće profesije, ili, ukoliko ih biraju, ne uspevaju da se zadrže dugo u njima [4]. Jedna od takvih barijera je nedovoljna fleksibilnost radnog okruženja koja dovodi do konflikta između profesionalnih i porodičnih obaveza i uloga [11], što je za žene i dalje posebno relevantno jer na njih pada veći deo tereta brige o deci i porodici⁶. Pored toga, u nekim profesionalnim okruženjima žene se suočavaju sa diskriminacijom i nemaju podjednake šanse za napredovanje kao njihove muške kolege [23][24]. Prema nekim izvorima, polovina žena koje napuštaju radna mesta u tehničkim oblastima, uključujući programiranje, čine to jer se suočavaju sa seksističkim nastrojima radnim okruženjem, socijalnom izolacijom i pritiscima na radnom mestu [4]⁷.

Čak i ovlašni uvid u bogatstvo empirijskih nalaza ukazuje na to da je situacija svakako izrazito kompleksna i da nije nimalo lako doći ni do pouzdanog i validnog opisa problema i njegovih činilaca, a kamoli do rešenja koja bi u zadovoljavajućoj meri bila zasnovana na dokazima [9].

6 Ilustrativno je skorašnje istraživanje koje je obuhvatilo intervjue sa 716 žena koje su bile zaposlene u 654 IT kompanije u SAD i koje su radile u polju prosečno 7 godina pre nego što su ga napustile (<http://fortune.com/2014/10/02/women-leave-tech-culture/>). Kao razlog napuštanja skoro trećina žena (27%) navela je to da im je bilo neprijatno da rade u svom radnom okruženju zbog prikrivene ili eksplicitne diskriminacije. Čak dve trećine žena (68%) je navelo materinstvo kao osnovni razlog napuštanja posla – odnosno nepodržavajuće i nefleksibilne uslove rada koji su im onemogućavali da pomire različite obaveze i uloge.

7 S obzirom na to da u Srbiji nema akademskih istraživanja koja se ovom temom bave, opet nam, makar kao ilustracija, mogu poslužiti rezultati ankete „Žene i devojke u IT svetu“ (<https://phpsrbija.rs/vesti/rezultati-ankete-zene-i-devojke-u-it-svetu>) koju je sprovedla organizacija PHP Srbija. Istraživanje je urađeno na prilično malom uzorku od oko 300 programera, od kojih su dve trećine činile žene, i preko 60% uzorka smatra da postoji diskriminacija prema ženama u IT polju u Srbiji. U prilog ovakvom nalazu govore i podaci skorašnjeg istraživanja „Elephant in the Valley“ koje je bilo usmereno na diskriminaciju i seksizam u Silicijumskoj dolini u SAD, koja je središte ne samo američke, već i svetske IT industrije. Od preko 200 ispitanih žena zaposlenih u Silicijumskoj dolini, sa preko 10 godina radnog iskustva, 90% je izjavilo da je svedočilo seksističkom ponašanju u okviru kompanije ili na poslovnim skupovima, a čak 60% je bilo meta seksualnog uznemiravanja (dostupno na <https://www.elephantinthevalley.com/>).

IV. Umesto zaključka: zbog čega je ovo pitanje uopšte važno?

Pitanje koje se ponekad postavlja kada se razmatra tema udela i uloge žena u polju računarstva je zašto su nam žene u IT sektoru uopšte potrebne ili zašto bi nas brinulo manje učešće žena? Etički i politički razlozi koji se tiču ravnopravnosti su očigledni, ali oni mnogim akterima, posebno u polju biznisa, mogu da budu irelevantni. Ipak, ne samo da su poslovi u polju računarstva dobro plaćeni i socijalno vrednovani, pa bi zbog samih žena trebalo raditi na tome da im takvi poslovi postanu više dostupni [25], već nedostatak žena u ovoj oblasti šteti samoj oblasti i ima posledice po ekonomsku dobit kompanija i njihovu konkurentnost na tržištu. Programeri i inženjeri kreiraju proizvode i usluge koji su namenjeni najširoj populaciji i pokazuje se da diverzifikacija radne snage (npr. kroz uključivanje žena i pripadnika manjinskih grupa) doprinosi inovativnijim dizajnerskim rešenjima koja odgovaraju na širi raspon potreba korisnika [26]. Pored toga, analiza velikog broja kompanija širom sveta ukazuje na to da one koje zapošljavaju veći broj žena na rukovodećim pozicijama bolje posluju i više zaraduju [26]. Na kraju, ekonomija većine razvijenih zemalja se u velikoj meri oslanja na IT sektor i postoji skoro hronični nedostatak (posebno visoko kvalifikovane) radne snage u ovom polju koji bi mogao da se prevaziđe većim uključivanjem žena [9] [25]⁸.

Kako ekonomski, tako i etički razlozi bili su u osnovi mnogobrojnih dosadašnjih pokušaja i strategija da se veći broj žena uključi u polje računarstva i inženjerska, posebno u SAD, međutim postoji prećutna saglasnost da je „dvadeset i pet godina intervencija bilo bezuspešno“ [12]. To ne iznenađuje ako uzmemo u obzir kompleksnost faktora koji utiču na rodni disparitet u ovim oblastima, o kojima je bilo reči u ovom tekstu, kao i teškoće da se na mnoge od ovih faktora utiče. Neki autori smatraju da su opadanje broja devojaka koje se odlučuju da se obrazuju u polju računarstva i inženjerstva, opadanje broja žena koje se profesionalno bave ovim oblastima, kao i porast broja zaposlenih žena koje napuštaju ovo polje zapravo povezani fenomeni koji reflektuju jedan široki, iako i dalje nedovoljno prepoznati, društveni i kulturni trend [4]. Ono što je svakako jasno je da će, ukoliko se taj trend nastavi, računarstvo i inženjerstvo (p)ostati jedno od najizraženije rodno podeljenih polja u savremenom društvu.

Literatura

- [1] I. M. Young, „Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility, and Spatiality“, On female body experience: 'Throwing like a girl' and other essays. New York: Oxford University Press, 2005, str. 27-45
- [2] C. Hill et al., *Why So Few: Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics*. Washington: AAUW, 2010
- [3] D. Beede et al., *Women in STEM: A Gender Gap to Innovation*. Economics and Statistics Administration Issue, 2011
- [4] T. J. Misa, *Gender codes: why women are leaving computing*, IEEE Computer Society/Wiley, 2010, str. 3-24
- [5] I. R. Dobson, „It's a man's world: the academic staff gender disparity in engineering in 21st Century Australia“, *Global Journal of Engineering Education*, vol. 14, str. 213-218, 2012
- [6] RGZ „Žene i muškarci u Republici Srbiji“, 2017. (dostupno na: <http://publikacije.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20176008.pdf>)
- [7] RGZ „Statistika društvenih delatnosti“, 2014. (dostupno na: <http://webzr.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/38/02/as20042014.pdf>)
- [8] T. Camp, „The incredible shrinking pipeline“, *Communications of the ACM*, vol. 40, str. 103-110, 1994
- [9] L. J. Barker & W. Aspray, „The State of Research on Girls and IT“, *Women and Information Technology: Research on Underrepresentation*, M. Cohoon & W. Aspray (ur.). Cambridge, MA: The MIT Press, 2006, str. 3-54
- [10] D. Gelernter, „Women and science at Yale“. *The Weekly Standard*, 1999. (dostupno na: <https://www.weeklystandard.com/david-gelernter/women-and-science-at-yale>)
- [11] S. J. Ceci et al., „Women's underrepresentation in science: Sociocultural and biological considerations“, *Psychol Bull*, vol. 135, str. 218-261, 2009
- [12] M. Cohoon & W. Aspray, „Introduction“, *Women and Information Technology: Research on Underrepresentation*, M. Cohoon & W. Aspray (ur.). Cambridge, MA: The MIT Press, 2006., str. ix-xviii
- [13] J. S. Eccles et al., „Gender role stereotypes, expectancy effects, and parents' socialization of gender differences“, *J Soc Issues*, vol. 46, str. 183-201, 1990
- [14] S. Silverman & A. M. Pritchard, „Building Their Future: Girls and Technology Education in Connecticut“, *J Technol Educ*, vol. 7, str. 41-54, 1996
- [15] Q. Li, „Teachers' beliefs and gender differences in mathematics: A review“, *Educational Research*, vol. 41(1), str. 63-76, 1999
- [16] S. J. Correll, „Gender and the career choice process: the role of biased self-assessments“, *Am J Soc*, vol. 106, str. 1691-730, 2001
- [17] J. Ehrlinger, & D. Dunning, „How chronic self-views influence (and potentially mislead) estimates of performance“, *J Pers Soc Psychol*, vol. 84, str. 5-17, 2003
- [18] M. C. Murphy et al., „Signaling threat: how situational cues affect women in math, science, and engineering settings“, *Psychol Sci*, vol. 18, str. 879-885, 2007
- [19] S. Cheryan et al., „Enduring Influence of Stereotypical Computer Science Role Models on Women's Academic Aspirations“, *Psychol Women Q*, vol.37, str. 72-9, 2012
- [20] S. Cheryan et al., „Cultural stereotypes as gate keepers: increasing girls' interest in computer science and engineering by diversifying stereotypes“, *Front Psychol*, vol. 6, 49, 2015
- [21] D. M. Marx & J. S. Roman, „Female role models: Protecting women's math test performance“, *Pers Soc Psychol Bull*, vol. 28, str. 1183-1193, 2002
- [22] J. G. Stout et al., „STEMing the tide: Using ingroup experts to inoculate women's self-concept in science, technology, engineering, and mathematics (STEM)“, *J Pers Soc Psychol*, vol. 100, str. 255-270, 2011
- [23] C. A. Moss-Racusin et al., „Science faculty's subtle gender biases favor male students“, *Proc Natl Acad Sci USA*, vol. 109, str. 16464-79, 2012
- [24] L. A. Rudman, „Self-promotion as a risk factor for women: the costs and benefits of counter stereotypical impression management“, *J Pers Soc Psychol*, vol. 74, str. 629-645, 1998
- [25] W. Aspray, *Women and Underrepresented Minorities in Computing: A Historical and Social Study*, Springer, 2016
- [26] L. Barker et al., *What is the impact of gender diversity on technology business performance?* NCWIT Research summary, 2014 (dostupno <http://www.ncwit.org/sites/default/files/resources/impactgenderdiversitytechbusinessperformanceprint.pdf>)

8 Kada je reč o situaciji u Srbiji, iako nema preciznih podataka, poslednjih godina svedočimo velikom broju medijskih napisa o ogromnom nedostatku programera koji bi odgovorili na potrebe rastućeg IT sektora (npr. <http://rs.n1info.com/a375966/Promo/Kvalitetnih-IT-strucnjaka-nema-dovoljno-a-potraznja-raste.html>; <http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:694667-Nedostaje-jos-15000-IT-strucnjaka>; <http://www.telegraf.rs/vesti/srbija/2966911-srbiji-nedostaje-15000-it-strucnjaka-vlada-srbije-nastavlja-sa-programom-prekvalifikacija>)